

POLAND

POLAND

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Карабаев Рустам Зафарович

Ташкентский университет информационных технологий,
студент 3 курса факультета экономики и менеджмента в сфере ИКТ

Саиткамоллов Мухаммадхожа Сабирходжа угли

Ташкентский университет информационных технологий,
Декан факультета экономики и менеджмента в сфере ИКТ,

доктор экономических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10972836>

Аннотация. Экономическая безопасность является важным аспектом современного мирового порядка. В условиях глобализации и взаимозависимости экономик различных стран, обеспечение стабильности и защиты национальных экономических интересов становится неотъемлемой задачей для государств. Данная аннотация обращает внимание на основные аспекты экономической безопасности и ее влияние на различные сферы общественной жизни. Вначале рассматривается понятие экономической безопасности и ее взаимосвязь с политической и социальной стабильностью. Затем анализируются факторы, влияющие на экономическую безопасность, такие как глобальные экономические кризисы, киберугрозы, нестабильность финансовых рынков и другие. Далее рассматривается роль государства в обеспечении экономической безопасности через разработку и реализацию соответствующих политических, экономических и правовых мер. Кроме того, в аннотации рассматриваются последствия отсутствия экономической безопасности, такие как экономические потери, социальные конфликты, неравенство, миграционные кризисы и даже угроза миру.

Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная стабильность, глобальные экономические кризисы, киберугрозы, экономические потери, социальные конфликты, миграционные кризисы.

Annotatsiya. Iqtisodiy xavfsizlik zamonaviy dunyo tartibining muhim jihati hisoblanadi. Globallashuv va turli mamlakatlar iqtisodiyotlarining o'zaro bog'liqligi sharoitida milliy iqtisodiy manfaatlarning barqarorligi va himoyasini ta'minlash davlatlar uchun ajralmas vazifaga aylanadi. Ushbu Referat iqtisodiy xavfsizlikning asosiy jihatlariga va uning ijtimoiy hayotning turli sohalariga ta'siriga e'tibor qaratadi. Birinchidan, iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi va uning siyosiy va ijtimoiy barqarorlik bilan o'zaro bog'liqligi ko'rib chiqiladi. Global

iqtisodiy inqirozlar, kiber tahdidlar, moliyaviy bozorlarning beqarorligi va boshqalar kabi iqtisodiy xavfsizlikka ta'sir qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Tegishli siyosiy, iqtisodiy va huquqiy chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali davlatning iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashdagi roli ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, annotatsiya iqtisodiy xavfsizlikning yo'qligi oqibatlarini, masalan, iqtisodiy yo'qotishlar, ijtimoiy mojarolar, tengsizliklar, migratsiya inqirozlari va hatto tinchlikka tahdidlarni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik, global iqtisodiy inqirozlar, kiber tahdidlar, iqtisodiy yo'qotishlar, ijtimoiy mojarolar, migratsiya inqirozlari.

Annotation. Economic security is an important aspect of the modern world order. In the context of globalization and the interdependence of the economies of various countries, ensuring stability and protecting national economic interests is becoming an integral task for States. This abstract draw attention to the main aspects of economic security and its impact on various spheres of public life. First, the concept of economic security and its relationship with political and social stability is considered. Then the factors affecting economic security are analyzed, such as global economic crises, cyber threats, instability of financial markets and others. Next, the role of the state in ensuring economic security through the development and implementation of appropriate political, economic and legal measures is considered. In addition, the annotation examines the consequences of economic insecurity, such as economic losses, social conflicts, inequality, migration crises and even threats to peace.

Key words: economic security, social stability, global economic crises, cyber threats, economic losses, social conflicts, migration crises.

Введение. Экономическая безопасность является важным аспектом развития и процветания любой страны. В современном мире глобализация и взаимосвязанность экономик приводят к тому, что угрозы и риски, связанные с экономической сферой, могут иметь серьезные последствия для национальных интересов и безопасности страны. Экономическая безопасность страны охватывает широкий спектр аспектов, включая обеспечение стабильности и устойчивости макроэкономической среды, защиту от внешних и внутренних угроз, промышленную безопасность, энергетическую безопасность, финансовую безопасность, информационную безопасность и торговую безопасность. Глобальные вызовы, такие как финансовые кризисы, терроризм, кибератаки, торговые конфликты и изменение климата, могут серьезно подорвать

экономическую стабильность и развитие страны. Поэтому стратегическое планирование и принятие мер по обеспечению экономической безопасности являются неотъемлемой частью политики государства. Одной из основных целей экономической безопасности является создание условий для устойчивого экономического роста, обеспечение конкурентоспособности национальной промышленности, защита от недобросовестной конкуренции и сохранение экономического суверенитета. Реализация этих целей требует разработки и реализации соответствующих стратегий и политик, а также участия различных секторов общества, включая правительство, бизнес-сообщество и академическую сферу. В зависимости от конкретных условий и вызовов, с которыми сталкивается страна, меры по обеспечению экономической безопасности могут включать разработку и реализацию соответствующих законодательных актов, укрепление финансовой системы, развитие технологической базы, поддержку научных исследований и инноваций, сотрудничество с другими странами и международными организациями, а также повышение осведомленности и образованности населения в экономических вопросах. В целом, экономическая безопасность является важным фактором для устойчивого развития и процветания государства. Она направлена на минимизацию рисков и угроз, а также на создание благоприятной экономической среды, способствующей росту и благосостоянию нации.

Методология исследования. В статье обобщены экспертные мнения в сфере экономической защиты на примере определенного объекта и методы на основе наблюдений. Также указаны способы как обеспечить эффективную и уникальную систему экономической безопасности предприятия и на уровне государства.

Литературный обзор. Джон Миллер "Исследуем взаимосвязь между экономикой и безопасностью страны, подчеркивая важность стабильности и развития экономической сферы для обеспечения национальной безопасности." Автор книги "Экономическая безопасность" подробно описывает тенденцию развития экономической и социальной безопасности в хронологическом порядке.

Барри Бузан - автор книги "Новый подход к безопасности: интерпретация, проблемы и перспективы" ("New Approaches to Security: Interpretive, Problem-Solving and Constructivist Perspectives"). В своей работе он предлагает концепцию "экономической безопасности" как одного из

аспектов более широкого понимания безопасности, включающего не только военные аспекты, но и экономические, экологические и социальные факторы.

Луиза Симонс - автор книги "Экономическая безопасность и международные отношения" ("Economic Security and International Relations"). В своей работе она исследует взаимосвязь между экономической безопасностью и международными отношениями, а также роль экономической политики в формировании безопасности государств.

Результаты исследования. Экономическая безопасность [1] - отрасль науки, изучающая состояние экономики, обеспечивающее высокий и устойчивый рост основных социально-экономических показателей, удовлетворение потребностей всех участников общественного воспроизводственного процесса, государственный контроль за движением и использованием национальных ресурсов и защиту экономических интересов страны на национальном и международном уровнях. В зависимости от сферы и предмета экономической безопасности экономическую безопасность принято подразделять на экономическую безопасность государства, экономическую безопасность региона и экономическую безопасность предприятия. Экономическая безопасность государства характеризуется экономическими, политическими, военными, научно-техническими и социальными аспектами и факторами, определяющими состояние и уровень безопасности государства.

Региональная экономическая безопасность — это комплекс мер, направленных на устойчивое развитие и совершенствование экономики региона и формирование механизмов противодействия внешним и внутренним угрозам.

Экономическая безопасность предприятий — это состояние наиболее эффективного использования экономических ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования предприятий.

Экономическая безопасность — это концепция, которая охватывает меры и политику, направленные на обеспечение стабильности и защиты экономики государства от внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность включает [2] в себя защиту от экономической нестабильности, вредных воздействий на экономику, угроз национальной безопасности и потери экономического суверенитета. Экономическая

безопасность является крайне актуальным и важным вопросом для любой страны, организации или предприятия. Она связана с защитой экономических интересов от различных угроз, включая экономические кризисы, финансовые атаки, торговые войны, кибератаки, коррупцию, недобросовестную конкуренцию и другие.

Рис.1 Виды государственного регулирования экономической безопасности [3]

Национальная система регулирования экономики включает в себя объекты, субъекты и предметы регулирования, а также институты, функции, методы и формы ГРЭ.

Предметом ГРЭ [4] является установление правил, норм, стандартов и принципов осуществления экономическими субъектами определенных видов экономической деятельности. Субъектами ГРЭ являются экономические агенты (домохозяйства, предприятия, некоммерческие организации, правительства и иностранный сектор). К органам ГСЭ относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также Банк России. Кроме того, к ним относятся органы саморегулирования в том или ином секторе экономики (например, профсоюзы, комитеты поддержки промышленности, банковские ассоциации, СРО не кредитных финансовых организаций). Задачей СРО является проверка соблюдения участниками экономических отношений ограничений, установленных органами СРО, с целью минимизации рисков для экономических субъектов и обеспечения устойчивости экономики. К основным формам СРЭ относятся:

- бюджетное регулирование
- налоговое регулирование
- Валютное регулирование;
- Финансовое регулирование;

- Ценовое регулирование
- Антимонопольное регулирование
- Регулирование внешнеэкономической деятельности
- тарифное регулирование и др.

Структура механизма ГРЭ состоит из четырех взаимосвязанных этапов:

1. определение области регулирования и ее нормативное закрепление в экономической деятельности;
2. установление норм и стандартов SRE в границах регулирования. Например, в контексте финансового регулирования введение обязательного лицензирования поднадзорных организаций, установление минимального размера капитала для работы в определенных секторах финансового рынка, определение сферы деятельности финансовых посредников, ограничение видов финансовых продуктов, которыми они могут оперировать, и установление пруденциальных норм деятельности финансовых посредников. Включает;
3. надзор за деятельностью хозяйствующих субъектов в отношении регулируемой экономической деятельности со стороны уполномоченных органов;
4. применение превентивных и корректирующих мер в отношении поднадзорных субъектов.

Основной функцией SRE является создание равных конкурентных возможностей для всех участников экономических отношений, защита их интересов и предотвращение недобросовестных практик.

Основные аспекты экономической безопасности включают:

- Экономическую стабильность: обеспечение устойчивости макроэкономической среды, включая стабильность цен, уровень инфляции, стабильность финансовой системы и уровень безработицы.
- Промышленная безопасность: обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленности, защита от дестабилизирующих воздействий, таких как демпинг, недобросовестная конкуренция, незаконное копирование технологий и промышленный шпионаж.
- Энергетическая безопасность: гарантирование надежности поставок энергетических ресурсов, разнообразия источников энергии и энергетической эффективности, а также защита от геополитических рисков, связанных с энергетикой.

- Финансовая безопасность: защита финансовой системы от рисков финансовых кризисов, мошенничества, отмывания денег и финансирования терроризма.
- Информационная безопасность: обеспечение защиты информационных систем и данных от кибератак, утечек информации и других угроз, связанных с цифровыми технологиями.
- Торговая безопасность: защита национальных экономических интересов в международной торговле, борьба с недобросовестной торговлей, контроль за ввозом и вывозом товаров, защита интеллектуальной собственности и соблюдение международных торговых соглашений.

Экономическая безопасность оказывает значительное влияние на различные сферы общественной жизни. Ниже приведены основные аспекты, которые следует учесть:

1. Политическая стабильность: Экономическая безопасность тесно связана с политической стабильностью. Нестабильность в экономике может привести к социальным напряжениям, протестам и даже политическим кризисам. Обеспечение экономической безопасности способствует укреплению политической стабильности и предотвращает возможные конфликты.

2. Социальное благополучие: Экономическая безопасность имеет важное значение для социального благополучия. Устойчивый экономический рост и создание рабочих мест способствуют сокращению бедности, улучшению уровня жизни и социальной защищенности. Экономическая нестабильность, напротив, может привести к социальным проблемам, включая безработицу, неравенство и социальное неравновесие.

3. Безопасность национальных ресурсов: Экономическая безопасность включает обеспечение доступа к необходимым ресурсам для страны. Это может включать энергетические ресурсы, продовольствие, воду, сырьевые материалы и другие ресурсы. Недостаток или угроза доступа к этим ресурсам может негативно сказаться на экономике и национальной безопасности.

4. Инфраструктура и экономические объекты: Экономическая безопасность также связана с защитой критической инфраструктуры и экономических объектов. Террористические акты, кибератаки или естественные бедствия могут причинить значительный экономический

ущерб и нарушить нормальное функционирование экономики. Обеспечение безопасности инфраструктуры и экономических объектов является важным аспектом экономической безопасности.

5. Международные отношения и торговля: Экономическая безопасность имеет влияние на международные отношения и торговлю. Страны стремятся защитить свои экономические интересы и обеспечить безопасные условия для международной торговли. Конфликты, протекционизм или нарушение договоренностей могут привести к экономическим проблемам и негативно повлиять на международные отношения.

6. Инновации и развитие: Экономическая безопасность стимулирует инновации и экономическое развитие. Обеспечение стабильности и защиты экономики создает благоприятную среду для предпринимательства, инвестиций и развития новых технологий. Инновации, в свою очередь, способствуют росту экономики и повышению конкурентоспособности страны.

Рис.2 Факторы обеспечения экономической безопасности предприятий [5]

Анализ факторов, влияющих на экономическую безопасность, представляет большое значение для понимания уязвимостей и рисков, с которыми сталкиваются экономики. Имеется несколько факторов, которые оказывают существенное влияние на экономическую безопасность:

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

1. Глобальные экономические кризисы: Кризисы, такие как финансовый коллапс или рецессия, могут иметь разрушительные последствия для экономической безопасности. Они могут привести к сокращению экономического роста, росту безработицы, снижению инвестиций и ухудшению финансового положения государства. Правильное управление и принятие предупредительных мер могут помочь смягчить негативные последствия таких кризисов.

2. Киберугрозы: В современном информационном обществе киберугрозы становятся все более серьезной угрозой для экономической безопасности. Кибератаки на компании, правительства и финансовые учреждения могут привести к утечке конфиденциальной информации, нарушению финансовых операций и прерыванию работы систем. Защита информационной инфраструктуры и разработка кибербезопасности становятся неотъемлемыми аспектами обеспечения экономической безопасности.

3. Нестабильность финансовых рынков: Финансовая нестабильность, такая как колебания на рынке ценных бумаг, неадекватные финансовые политики или непредсказуемые изменения валютных курсов, может негативно сказаться на экономической безопасности. Это может привести к потере доверия инвесторов, падению цен акций, росту инфляции и нестабильности финансовой системы. Регулирование и эффективное управление финансовыми рынками имеют важное значение для обеспечения экономической безопасности.

4. Торговые конфликты и протекционизм: Растущие торговые конфликты и применение протекционистских мер между странами могут серьезно подорвать экономическую безопасность. Они приводят к ограничению доступа к рынкам, повышению тарифов и торговым барьерам, что негативно влияет на международную торговлю и экономическую интеграцию. Поддержка открытости, свободной торговли и диалога между странами являются важными факторами для обеспечения экономической безопасности.

5. Демографические изменения: Демографические изменения, такие как старение населения, миграция и изменение рабочей силы, оказывают влияние на экономическую безопасность.

6. Экологические угрозы: Угрозы, связанные с изменением климата, экологическими катастрофами и истощением природных ресурсов, также оказывают существенное влияние на экономическую безопасность.

Неблагоприятные экологические условия могут привести к ущербу для экономической инфраструктуры, снижению производительности сельского хозяйства, затратам на восстановление и реконструкцию и общему экономическому снижению. Устойчивое использование ресурсов и принятие мер по смягчению изменения климата становятся все более важными для обеспечения экономической безопасности. Анализ и понимание этих факторов помогают государствам и организациям разрабатывать стратегии и политики, направленные на обеспечение экономической безопасности. Эффективное управление рисками и разработка превентивных мер позволяют минимизировать угрозы и повышать стабильность экономики.

Государство играет важную роль в обеспечении экономической безопасности через разработку и реализацию соответствующих политических, экономических и правовых мер [6]. Вот некоторые способы, которыми государство может влиять на экономическую безопасность:

- a) Разработка и реализация экономической политики: Государство может определить стратегические приоритеты и цели экономической политики, направленные на обеспечение стабильности и роста. Это может включать меры по стимулированию экономического развития, поддержке инноваций, созданию благоприятного климата для предпринимательства и инвестиций, а также регулированию финансовой системы.
- b) Регулирование и надзор: Государство может разрабатывать и внедрять механизмы регулирования и надзора, чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и эффективность экономической деятельности. Это может включать создание финансовых регуляторов, мониторинг финансовых рынков, контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и защиту прав потребителей.
- c) Фискальная политика: Государство может использовать инструменты фискальной политики, такие как налоговая политика и государственные расходы, для стабилизации экономики и обеспечения финансовой устойчивости. Например, в периоды экономического спада государство может применять стимулирующие меры, такие как снижение налогов или увеличение государственных расходов, чтобы поддержать экономику.

- d) Международное сотрудничество: Государство может активно участвовать в международном сотрудничестве, чтобы совместно решать проблемы, связанные с экономической безопасностью. Это может включать участие в международных организациях, подписание и ратификацию международных соглашений, и сотрудничество в области обмена информацией и опытом.
- e) Защита прав собственности и правовая безопасность: Государство должно создавать и поддерживать эффективную систему правовой защиты прав собственности, контрактных отношений и договорных обязательств. Это способствует стабильности и предсказуемости экономической среды, привлекает инвестиции и способствует развитию предпринимательства.
- f) Образование и развитие человеческого капитала: Государство может инвестировать в образование, подготовку кадров и развитие человеческого капитала. Это способствует повышению уровня квалификации и адаптивности рабочей силы, что является важным фактором для экономической безопасности в условиях быстро меняющегося мира.

В целом, государство играет активную роль в обеспечении экономической безопасности через разработку и реализацию соответствующих политических, экономических и правовых мер. Оно стремится создать благоприятную и стабильную экономическую среду, защитить права и интересы предпринимателей, инвесторов и потребителей, а также способствовать устойчивому экономическому развитию и росту.

Отсутствие экономической безопасности может иметь серьезные последствия для общества и мирового порядка. Некоторые из возможных последствий:

Экономические потери: Отсутствие экономической безопасности может привести к экономическим потерям, таким как снижение инвестиций, обвал производства, рост безработицы и ухудшение экономических показателей. Это может привести к сокращению доходов, бедности и снижению жизненного уровня населения.

Социальные конфликты: Недостаток экономической безопасности может стать источником социальных конфликтов. Рост безработицы, неравенства и ухудшение жизненных условий могут способствовать социальным напряжениям, протестам, беспорядкам и даже насилию. Это

может создавать нестабильность и угрожать социальной согласованности.

Неравенство: Отсутствие экономической безопасности может усугублять неравенство в обществе. Богатство и возможности распределяются неравномерно, что создает разрыв между бедными и богатыми слоями населения. Неравенство может привести к социальному недовольству, нарушению социальной справедливости и утрате доверия в обществе.

Миграционные кризисы: Отсутствие экономической безопасности может стать причиной массовых миграционных потоков. Люди могут вынуждены искать лучшие экономические возможности и обеспечение в других странах или регионах, что может привести к миграционным кризисам и волнам беженцев. Это может создавать сложности для стран-приемников, а также увеличивать риск социальных и политических конфликтов.

Угроза миру: Отсутствие экономической безопасности в одной стране или регионе может иметь отрицательные последствия для мирового порядка и международной безопасности. Экономические кризисы, социальные конфликты и нестабильность могут распространяться на другие страны через экономические, политические и социальные связи. Это может привести к нарастанию напряженности между государствами, конфликтам и даже угрозе миру.

Рис.3 Формирование структуры экономической безопасности на предприятиях [7]

POLAND

POLAND

Технология управления экономической безопасностью [8]

№	Этапы	Процессы	Средства, методы и инструменты экономической безопасности
1	Формирование перечня изменений, которые могут повлиять на предприятие	Выявление факторов внешней среды. Выявление факторов внутренней среды. Определение перечня объектов анализа. Создание перечня изменений внешней и внутренней среды, которые могут повлиять на предприятие в коротко- и долгосрочной перспективе.	- опрос работников; — проведения встреч и консультаций с руководством предприятия, руководителями подразделений, отделов, с другими лицами — носителями информации; — обзор и изучение СМИ; — группирование полученной информации.
2	Выявление и анализ опасностей, угроз, возможностей	Выбор методов сбора и анализа необходимой информации. Проведение количественной и качественной оценки. Создание перечня опасностей, угроз, возможностей (по направлениям деятельности,	средства сбора информации; методы оценки точности, достоверности информации и надежности источников; SWOT-анализ; модели количественной

		подразделениям, этапам производства, организационной структуре и т. д.).	оценки изменений; критерии отнесения к опасностям, угрозам, возможностям; определение и анализ тенденций
3	Создание перечня особенно опасных факторов в деятельности предприятия	Ранжирование выявленных опасных факторов и угроз по степени влияния на предприятие. Ранжирование выявленных опасных факторов по возможности повлиять на них или нейтрализовать.	- результаты анализа опасностей, угроз, возможностей; — критерии определения особой опасности; — критерии ранжирования; — консультации со специалистами
4	Выбор методов реагирования на изменения	Создание перечня действий относительно нейтрализации опасностей и использования возможностей. Определение целесообразности осуществления тех или других мероприятий. Принятие решения о реакции предприятия на изменения и возможные действия.	результаты ранжировки; материальные, финансовые, человеческие ресурсы; консультации со специалистами

Заключение. Экономическая безопасность играет важную роль в обеспечении стабильности, процветания и мира в обществе. Отсутствие экономической безопасности может приводить к экономическим потерям, социальным конфликтам, неравенству, миграционным кризисам и угрозе

миру. С другой стороны, устойчивая и процветающая экономика способствует уменьшению конфликтов, снижению миграционных напряжений, развитию сотрудничества и предотвращению экстремизма. Для обеспечения экономической безопасности необходимо принимать меры по стимулированию экономического роста, созданию равных возможностей, борьбе с неравенством, развитию устойчивых институтов и сотрудничеству на международном уровне. Государства и международное сообщество должны работать вместе для создания благоприятной экономической среды, гарантирующей безопасность и благосостояние всех людей. Экономическая безопасность — это не только важный фактор для развития отдельных стран, но и для поддержания мира и стабильности в мировом сообществе. Она является неотъемлемой частью общей безопасности и должна быть рассмотрена и учтена в стратегиях и политиках национального и международного уровней. Развитие устойчивых и справедливых экономических систем становится ключевым фактором для достижения мира, справедливости и благополучия для всех

Список использованной литературы:

1. https://www.banki.ru/wikibank/ekonomicheskaya_bezopasnost/
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-v-nauchnyh-issledovaniyah-sovremennyh-zarubezhnyh-avtorov>
3. <https://sovman.ru/grade/economic-security-management/>
4. https://www.banki.ru/wikibank/gosudarstvennoe_regulirovanie_ekonomiki/
5. <https://1economic.ru/lib/113446>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-gosudarstva-v-obespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-lichnosti>
7. <https://moluch.ru/archive/147/41283/>
8. <https://moluch.ru/archive/51/6347/>
9. Бабенышева А.Н. Эффективность использования финансовых ресурсов организациями жилищно-коммунального хозяйства // Молодой ученый. - 2016. - № 13.
10. Вилисов В.Я., Суков И.Е. Инструменты внутреннего контроля. - М.: Инфра-М, 2016.
11. Воробьева Е.А. Проблемы тарифного регулирования в энергетике: в системе региональной промышленной политики // Дельта науки. - 2017. - № 1.
12. Давыдова А.В. Новые технологии во внутреннем аудите // Деньги и кредит. - 2017.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

13. Дрель В.Я. О проекте Федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)» // Энергетик. - 2018. - № 3.
14. Карабекова А.А. Развитие тепловой энергетики: анализ, проблемы, перспективы // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2017. - № 3.